

Resumo expandido

RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA ABORDAGEM PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS

DOI: 10.5281/zenodo.8274954

Celi Ferreira de Almeida

*Licenciatura em pedagogia - Universidade Anhanguera- UNIDERP,
Pós-graduação em Educação infantil e séries iniciais - Universidade Unina;
Pós Graduação em Educação Especial com ênfase nas deficiências intelectual -
Faculdade Ibra; celi_juti@hotmail.com*

Dayane Aparecida Espindola Dutra

*Licenciatura Plena em Pedagogia – FINAV;
Pós-graduação em Neuropedagogia na Educação - FATEC ; 2 - Pós-graduação em
Educação Infantil e Alfabetização – FIAVEC ; dayanedutra1985@hotmail.com*

Débora Tania Veroneze

*Licenciatura em Ciências - Matemática
- UEMS; Pós- graduação em Ensino da Matemática - UNIPAR;
taniadebora8@gmail.com*

Eliane Aparecida Rodrigues

*Licenciatura em Ciências com habilitação em Biologia – UEMS;
Licenciatura em Pedagogia – UNIJALES;
Pós-graduação em Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental de 9
anos - Faculdade Rhema; liane_rod_@hotmail.com*

Marilza Cajueiro da Silva

*Licenciatura Plena em Pedagogia - FINAV;
Licenciatura em Artes – Faveni;*

*Pós-graduação em Educação Infantil e Anos Iniciais, Pós-graduação em
Psicopedagogia - Centro Universitário Leonardo Da Vinci;
cajueiromarilza9@gmail.com*

Marlene Ferreira Menezes

*Licenciatura em pedagogia - Universidade Anhanguera - UNIDERP
Pós-graduação em Educação Especial e Inclusão - ANAEC
Pós-graduação em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental de
Nove anos - FIAVEC; marlene_gui@outlook.com*

Regiane Marques

*Licenciatura em pedagogia - Universidade Anhanguera - UNIDERP;
Licenciatura em Artes Visuais – Faveni; Pós graduação em Educação Infantil-
Anos Iniciais e Psicopedagogia Entidade: Facuminas; Pós-graduação em Psicologia
da Educação Entidade: Faculdade Focus; regii.marks@gmail.com*

Rozimara Gregório de Souza

*Licenciatura Plena normal superior educação infantil- FINAV, licenciatura plena em
pedagogia FINAV; Pós-graduação em LUDOPEDAGOGIA; Pós-graduação em
PSICOMOTRICIDADE- FARESE; rozimaragregorio261@gmail.com*

Sandra Godoy Martines

*Licenciatura em pedagogia – UFMS;
Pós-graduação em Educação Especial e Dificuldade de Aprendizagem –FAESI;
Pós-graduação em Educação Infantil, Neurociências e Aprendizagem – FATEC;
sandrinha.godoy@hotmail.com*

Tháise Vasconcelos

*Licenciatura Plena em Letras - FINAV;
Licenciatura Plena em Pedagogia - INTERVALE;
Pós-graduação em Metodologia do Ensino da Língua Inglesa - FAVENI;
Pós-graduação em Educação Infantil e Ensino Fundamental - INTERVALE;
thaise-vasconcelos@hotmail.com*

INTRODUÇÃO

A educação básica desempenha um papel fundamental na formação dos indivíduos, preparando-os para enfrentar os desafios de uma sociedade em constante transformação. No entanto, a diversidade de perfis de aprendizagem e as demandas contemporâneas exigem uma abordagem mais flexível e personalizada para a educação.

A recomposição da aprendizagem surge como uma estratégia que visa atender às necessidades individuais dos alunos, promovendo um desenvolvimento mais completo e eficaz. Este estudo tem como objetivo explorar a recomposição da aprendizagem na educação básica, investigando suas potenciais contribuições para o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, busca compreender como essa abordagem pode responder às demandas de uma sociedade em constante mudança, moldando os indivíduos para a complexidade do mundo contemporâneo.

Com a crescente diversidade de estilos de aprendizagem, ritmos e interesses dos alunos, a abordagem tradicional de ensino muitas vezes se torna insuficiente. Autores como Vygotsky enfatizam a importância do contexto sociocultural no processo de aprendizagem, enquanto Gardner destaca a existência de múltiplas inteligências.

Nesse contexto, a recomposição da aprendizagem surge como uma abordagem que respeita a individualidade dos alunos e os prepara para uma participação ativa em uma sociedade dinâmica.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia empregada consistiu em uma revisão bibliográfica abrangente. A pesquisa baseou-se em fontes como livros, artigos científicos e relatórios institucionais. A busca foi conduzida em bases de dados acadêmicas, abrangendo estudos sobre a recomposição da aprendizagem, abordagens pedagógicas personalizadas e a formação integral dos alunos na educação básica.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A recomposição da aprendizagem envolve a adaptação do currículo e das estratégias de ensino para atender às necessidades individuais dos alunos. Como aponta Freire, "a educação deve ser moldada para cada ser humano, não para uma abstração" (1970, p. 25). Isso implica em reconhecer os diferentes ritmos de aprendizado, estilos cognitivos e interesses dos alunos, permitindo uma educação mais significativa e contextualizada.

Nesse sentido, autores como Perrenoud defendem a importância de uma pedagogia diferenciada, que leve em consideração as características individuais dos estudantes. A recomposição da aprendizagem também pode ser enriquecida por tecnologias educacionais, como salienta Papert (1980), que enfatiza a construção ativa do conhecimento através da interação com ferramentas tecnológicas.

A abordagem da recomposição da aprendizagem encontra suporte na teoria sociocultural de Lev Vygotsky, que enfatiza o papel do ambiente social e da interação na construção do conhecimento. Vygotsky (1978) destaca que o aprendizado é um processo social, onde a mediação e a colaboração entre alunos e professores desempenham um papel essencial.

Ao aplicar a recomposição da aprendizagem, os educadores podem criar ambientes de aprendizado mais colaborativos e facilitadores, onde os alunos têm a oportunidade de interagir, compartilhar perspectivas e construir conhecimento de maneira coletiva.

Além disso, a teoria das múltiplas inteligências proposta por Howard Gardner reforça a importância da diversificação das estratégias de ensino para acomodar as diferentes formas pelas quais os alunos aprendem. Gardner (1983) identifica uma variedade de inteligências, incluindo linguística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, entre outras. Incorporar a recomposição da aprendizagem permite que os educadores reconheçam e desenvolvam essas diferentes inteligências, criando oportunidades para que os alunos explorem e se envolvam com o conteúdo de maneiras alinhadas às suas capacidades e preferências.

CONCLUSÃO

A recomposição da aprendizagem emerge como uma alternativa promissora para a educação básica. Ao considerar a individualidade dos alunos e adotar abordagens pedagógicas mais personalizadas, essa estratégia pode não apenas promover um aprendizado mais significativo, mas também preparar os alunos para se tornarem cidadãos ativos e adaptáveis em um mundo em constante transformação.

A união da teoria sociocultural de Vygotsky com a abordagem das múltiplas inteligências de Gardner e a aplicação de tecnologias educacionais proporciona um panorama completo para uma educação que promove o desenvolvimento integral dos alunos, abordagem esta centrada na interação social e na diversificação das estratégias de ensino, reforça o potencial da recomposição da aprendizagem para promover uma educação mais inclusiva, adaptada e enriquecedora para os alunos na educação básica.

Palavras-chave: Recomposição da Aprendizagem; desenvolvimento Integral; Educação Básica.

REFERÊNCIAS

Freire, P. *Pedagogia do Oprimido*. Paz e Terra. 1970.

Gardner, H. *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. Basic Books. 1983.

Papert, S. *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. Basic Books. 1980.

Perrenoud, P. *Dez Novas Competências para Ensinar*. Artmed. 1999.

Vygotsky, L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press. 1978.